

“KITOB AL-JAMOHIR”DA MINERALOGIK KUZATUV VA TAJRIBAVIY BILISH UNSURLARI

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

“O‘zbekiston tarixi” kafedrasi doktoranti,

Oriental universiteti o‘qituvchisi, PhD

Turdaliyev Jahongir Rustam o‘g‘li

Tel.: +99894 280-03-70; E-mail:

jahongirturdaliyev1991@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2186-7765>

***Annotatsiya.** Maqolada Abu Rayhon Beruniyning “Kitob al-jamohir”, ya’ni “Kitāb al-Jamāhir fī ma‘rifat al-jawāhir” asarida mineralogik kuzatuv va tajribaviy bilish unsurlari tahlil qilinadi. Asar oddiy qimmatbaho toshlar tavsifi emas, balki o‘rta asr ilmiy tafakkurida empirik kuzatuv, o‘lchov, tasnif, solishtirish va amaliy tekshiruv madaniyatini aks ettiruvchi muhim manba sifatida baholanadi. Tadqiqotda qattqlik, solishtirma og‘irlik, gidrostatik o‘lchov, termik sinov, toshlarning tashqi belgisi va amaliy qiymati manbashunoslik nuqtayi nazaridan yoritildi. Natijalar Beruniy mineralogiyasida nazariy xabar amaliy tajriba va miqdoriy dalil bilan tekshirilganini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Beruniy, Kitob al-jamohir, mineralogiya, empirik usul, tajribaviy bilish, solishtirma og‘irlik, qimmatbaho toshlar, gidrostatik o‘lchov, tasnif, manbashunoslik*

***Аннотация.** В статье анализируются минералогические наблюдения и элементы опытного познания в труде Абу Райхана Бируни “Китаб ал-Джамахир”, или “Kitāb al-Jamāhir fī ma‘rifat al-jawāhir”. Произведение рассматривается не как простое описание драгоценных камней, а как важный источник, отражающий культуру эмпирического наблюдения, измерения, классификации, сравнения и практической проверки в средневековой научной мысли. Особое внимание уделяется твердости, удельному весу, гидростатическому измерению, термическому испытанию, внешним признакам и практической ценности минералов. Результаты*

показывают, что в минералогии Бируни теоретические сведения проверялись практическим опытом и количественными доказательствами.

***Ключевые слова:** Бируни, Китаб ал-Джамахир, минералогия, эмпирический метод, опытное познание, удельный вес, драгоценные камни, гидростатическое измерение, классификация, источниковедение*

***Abstract.** The article examines mineralogical observation and elements of experimental knowledge in Abu Rayhan al-Biruni's "Kitāb al-Jamāhir fī ma'rifat al-jawāhir". The work is interpreted not as a simple description of precious stones, but as an important source reflecting empirical observation, measurement, classification, comparison, and practical verification in medieval scientific thought. The study focuses on hardness, specific gravity, hydrostatic measurement, thermal testing, external features, and the practical value of minerals. The results show that in al-Biruni's mineralogy theoretical reports were checked through practical experience and quantitative evidence.*

***Keywords:** al-Biruni, Kitāb al-Jamāhir, mineralogy, empirical method, experimental knowledge, specific gravity, precious stones, hydrostatic measurement, classification, source studies*

KIRISH. Abu Rayhon Beruniyning "Kitob al-jamohir", ya'ni "Kitāb al-Jamāhir fī ma'rifat al-jawāhir" asari o'rta asr mineralogiyasi tarixida alohida o'rin tutadi. Mazkur asar qimmatbaho toshlar, metallar, ularning fizik xossalari, kelib chiqish joyi, amaliy qiymati va tasnifi haqida ma'lumot beruvchi manba sifatida muhim. Biroq uning ilmiy ahamiyatini faqat mineral va toshlar tavsifi bilan cheklash to'g'ri emas. Asarda Beruniy modda xossasini ko'rish, ushlab, taqqoslash, o'lchash, sinash va oldingi mualliflar xabarlarini tekshirish orqali bilishga intiladi. Shu bois "Kitob al-jamohir" o'rta asr ilmiy tafakkurida empirik metodning shakllanishi va tajribaviy bilish madaniyatini o'rganish uchun muhim manbadir.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'rta asr mineralogiyasi ko'pincha afsonaviy tasavvurlar, qimmatbaho toshlarning ramziy ma'nosi yoki savdo qiymati bilan

bogʻliq holda talqin qilinadi. Beruniy esa bu maydonga kuzatuv, oʻlchov va amaliy tekshiruv mezonini olib kiradi. U toshlarning rangini, qattiqligini, shaffofligini, ogʻirligini, yonuvchanligini, issiqqa munosabatini va boshqa mineral bilan farqini kuzatadi. Ayrim hollarda toshning haqiqiy yoki soxta ekanini aniqlash uchun uni termik sinovdan oʻtkazish, solishtirma ogʻirligini aniqlash yoki boshqa mineral bilan qiyoslash usulidan foydalaniladi [Abed, 2003, p. 4–7].

“Mineralogik kuzatuv” tushunchasi mazkur maqolada mineral yoki qimmatbaho toshning tashqi belgisi, fizik xossasi, kelib chiqish joyi, amaliy qoʻllanishi va boshqa moddalardan farqini qayd etish jarayoni sifatida tushuniladi. “Tajribaviy bilish” esa modda xossasini sinash, solishtirish, oʻlchash, ogʻzaki yoki yozma xabarni real amaliy tekshiruv bilan qiyoslash hamda kuzatuvdan ilmiy xulosa chiqarish jarayonidir. Tadqiqot muammosi quyidagicha qoʻyiladi: Beruniyning “Kitob al-jamohir” asarida mineralogik kuzatuv, modda xossalarini aniqlash, tajribaviy tekshirish, tasniflash va oʻlchovga asoslangan bilish qanday shakllarda namoyon boʻlgan?

METODLAR. Tadqiqot tarixiy-tahliliy, qiyosiy, manbashunoslik, kontekstual va konseptual tahlil usullari asosida olib borildi. Tarixiy-tahliliy yondashuv “Kitob al-jamohir”ni oʻrta asr musulmon Sharqi ilmiy muhiti, mineralogiya, zargarlik, hunarmandchilik, savdo va dorishunoslik bilan bogʻliq holda talqin qilishga imkon berdi. Qiyosiy metod mineral nomlari, tosh xossalari, tajribaviy sinovlar va keyingi olimlar tomonidan qayta ishlangan oʻlchov natijalarini solishtirish uchun qoʻllandi.

Manbashunoslik metodi Beruniy asarining keyingi ilmiy anʼanada qanday saqlangani, qaysi qismlari boshqa olimlar asarlarida aks etgani va zamonaviy tadqiqotlarda qanday talqin qilinganini aniqlashga xizmat qildi. “Mineralogik kuzatuv”, “tajribaviy bilish”, “empirik usul”, “tasnif”, “solishtirma ogʻirlik”, “modda xossasi”, “amaliy tekshiruv”, “manba tanqidi” va “tabiiy-ilmiy dalil” tushunchalari asosiy tahliliy birlik sifatida belgilandi.

“Kitob al-jamohir” quyidagi mezonlar asosida tahlil qilindi: mineral yoki qimmatbaho toshning tashqi belgisi; fizik xossasi; o‘lchov yoki solishtirish usuli; amaliy foydalanish sohasi; avvalgi manbalar bilan qiyoslash; kuzatuvdan xulosaga o‘tish mexanizmi. Manbalarni tanlashda sahifa raqamining aniqligi, bibliografik ma’lumotning mavjudligi, mavzuga bevosita aloqadorlik va daliliy yuklama asosiy mezon sifatida olindi.

NATIJARLAR. Tadqiqotga jalb etilgan materiallar “Kitob al-jamohir”da mineralogik kuzatuv bir nechta darajada namoyon bo‘lganini ko‘rsatadi. Birinchi daraja – mineralning tashqi belgilarini kuzatishdir. Beruniy uchun toshning rangi, yaltiroqligi, shaffofligi yoki shakli ahamiyatsiz emas, ammo ular yakka o‘zi yetarli dalil hisoblanmaydi. Masalan, olmos va yoqut qattqlik nuqtayi nazaridan taqqoslanadi: olmos yoqutni tirnaydi, yoqut esa o‘zidan pastdagi toshlarni tirnaydi, lekin olmosga ta’sir qila olmaydi [Abed, 2003, p. 4]. Bu yerda qattqlik ko‘z bilan baholanadigan sifat emas, balki amaliy sinov orqali aniqlanadigan xossa sifatida talqin qilinadi.

Ikkinchi daraja – toshlarning fizik xossalarini miqdoriy o‘lchashga intilishdir. Abed keltirgan ma’lumotga ko‘ra, Beruniy konussimon qurilmani ma’lum belgigacha suv bilan to‘ldirib, mineral solinganda siqib chiqarilgan suv hajmini o‘lchagan; mineralning solishtirma og‘irligi esa standart hajm bilan qiyoslangan [Abed, 2003, p. 4–5]. Bu tajriba moddaning ko‘rinishidan uning hajm va vazn nisbatiga o‘tishni bildiradi. Shunday qilib, mineralogik bilim rang yoki nomga emas, miqdoriy o‘lchovga tayana boshlaydi.

Uchinchi daraja – standartlashtirishdir. Tajribada 100 misqol yoqut hajmi etalon sifatida olingan va boshqa toshlarning vazni shu birlikka nisbatan solishtirilgan: yoqut o‘zagi 97, shpinel 90, la’l 69, marvarid 65, aqiq 64, kvarts 63 misqol sifatida berilgan [Abed, 2003, p. 5]. Bunday jadval mineralni oddiy tavsiflashdan tashqariga chiqadi. U toshlarni o‘zaro qiyoslash, haqiqiy va soxta

namunalarni ajratish, savdo hamda zargarlik amaliyotida xatoni kamaytirish imkonini beradi.

To‘rtinchi daraja – tajribaviy sinovdir. Beruniy yoki u tahlil qilgan ilmiy an‘ana qimmatbaho toshlarni issiqlik ta‘sirida tekshirish usulini ham bilgan. Hindistondan keltirilgan toshlar qizdirilganda toza qizil tosh rangini saqlagan, ikkinchi tosh esa rangini yo‘qotib, kvarsqa o‘xshash holatga kelgan; xulosa sifatida, qizdirilganda rangini yo‘qotgan tosh yoqut emasligi aniqlangan [Abed, 2003, p. 6–7]. Bu jarayonda toshning haqiqiyliги nazariy nom bilan emas, tajribada o‘zini qanday tutishi bilan tekshiriladi.

Beshinchi daraja – mineralning fizik, kimyoviy va amaliy belgilarini birgalikda baholashdir. Masalan, sabaj chuqur qora, yumshoq, yengil, olovda yonadigan, quyosh nuri ostida qizdirilganda neft hidini chiqaradigan tosh sifatida tavsiflanadi; uning yoqutga nisbatan solishtirma og‘irligi 28 deb beriladi [Abed, 2003, p. 7]. Bu yerda Beruniy yondashuvi ko‘p mezonli: rang, yumshoqlik, og‘irlik, yonuvchanlik, hid va solishtirma og‘irlik birgalikda mineralni aniqlashga xizmat qiladi.

“Kitob al-jamohir”dagi tajribaviy bilish maxsus asbobsozlik bilan ham bog‘liq. Kuranbaeva Beruniy metallar va qimmatbaho toshlarning nisbiy og‘irliklarini o‘lchash natijalarini maxsus jadvallarda keltirganini va bu hisob-kitoblar zamonaviy elektron tarozilar yordamida olingan natijalar bilan muvofiqligi qayd etilganini yozadi [Kuranbaeva, 2025, p. 34]. Uning asarlarida asl va qalbaki metallar hamda qimmatbaho toshlarni ajratish uchun yaratilgan “Beruniy idishi” haqidagi ma‘lumotlar ham berilgan [Kuranbaeva, 2025, p. 35–36]. Bu dalillar Beruniy mineralogiyasi faqat nazariy tasnif emas, balki aniq asbob yordamida tekshiriladigan tajriba tizimi bo‘lganini ko‘rsatadi.

Beruniy tajribalarining keyingi ilmiy an‘anaga ta‘siri ham muhim. Al-Xaziniyning 1121-yilda yozilgan “Kitab mezon al-hikmat” asariga Beruniyning qattiq jismlar zichligiga oid tajribalari kiritilgani, Beruniy tuzgan jadvallar esa ushbu asarning asosini tashkil etgani qayd etiladi [Kuranbaeva, 2025, p. 36]. Demak,

“Kitob al-jamohir” va unga yaqin risolalarda qayd etilgan tajribalar faqat muallif davri bilan cheklanmagan, balki keyingi mexanika, tarozi va gidrostatika an’anasiga ham o‘tgan.

Asarda toshlarning haqiqiy yoki qalbaki ekanini aniqlash masalasi savdo va hunarmandchilik ehtiyoji bilan bog‘liq bo‘lgan. Qimmatbaho toshlar bozori ko‘pincha rang, yaltiroq ko‘rinish va og‘zaki nomga tayanadi. Beruniy esa bunday subyektiv mezonlarning yetarli emasligini ko‘rsatadi. Masalan, qizil rangdagi toshning yoqut yoki boshqa mineral ekanini aniqlash uchun uni qattqlik, issiqqa munosabat va solishtirma og‘irlik orqali tekshirish lozim. Bu yerda amaliy ehtiyoj ilmiy tajribaga sabab bo‘ladi.

Solishtirma og‘irlik bilan bog‘liq natijalar Beruniy mineralogiyasining eng kuchli tomonidir. Hassaan Beruniy qattiq jismlarning solishtirma og‘irligini o‘lchash uchun teng yelkali tarozi va siqib chiqarilgan suv og‘irligini o‘lchovchi asbobdan foydalanganini yozadi [Hassaan, 2015, p. 29526]. U keltirgan tahlilga ko‘ra, Beruniy olgan ayrim metallar va toshlar zichligi haqidagi hisoblar bugungi qiymatlardan juda kichik tafovut bilan farq qilgan [Hassaan, 2015, p. 29528]. Bu holat Beruniy tajribalarida o‘lchov, takroriylik va asbob aniqligi muhim o‘rin tutganini ko‘rsatadi.

“Kitob al-jamohir”dagi mineralogik kuzatuv faqat tabiiy fan doirasida qolmaydi. Unda toshlarning madaniy, axloqiy va amaliy qiymati ham uchraydi. Lee va hammualliflar Beruniy inson tabiatini qimmatbaho toshlarga qiyoslaganini va qimmatbaho toshlar kabi inson ham ilmiy-ruhiy kamolot orqali sayqallanishi mumkinligini ta’kidlaydi [Lee, Park, Arif-Billah, 2026, p. 56]. Bu dalil Beruniy mineralogiyasida tabiiy kuzatuv, falsafiy umumlashtirish va axloqiy mulohaza bir-biridan butunlay ajralmaganini ko‘rsatadi.

Asarda minerallarning tibbiyot bilan aloqasi ham muhim. Beruniy keyingi davrdagi “Kitob as-Saydana fi-t-tibb” asarida dorivor o‘simliklar va moddalarga alohida e’tibor bergan; Ahmad bu asar Beruniy hayotining oxirgi bosqichida

yozilganini qayd etadi [Ahmad, p. 169]. Roohnavaz va hammualliflar esa Beruniy farmatsiyani tibbiyotdan mustaqil soha sifatida ajratishga intilganini ko'rsatadi [Roohnavaz et al., 2022, p. 357]. Bu holat "Kitob al-jamohir"dagi mineralogik kuzatuvlarning dorishunoslik, toksikologiya va amaliy tibbiyot bilan tutashganini anglashga yordam beradi.

MUHOKAMA. "Kitob al-jamohir"dagi mineralogik kuzatuvni zamonaviy geologiya yoki kimyo laboratoriyasi bilan to'liq aynanlashtirish to'g'ri emas. Beruniy davrida hozirgi ma'nodagi laboratoriya protokoli, spektral tahlil, rentgen difraksiyasi yoki zamonaviy mineral identifikatsiyasi mavjud emas edi. Biroq mazkur asarda empirik bilishning tarixiy shakli yaqqol ko'rinadi: mineral kuzatiladi, boshqa mineral bilan solishtiriladi, og'irligi va zichligi aniqlanadi, issiqqa yoki boshqa amaliy sinovga munosabati tekshiriladi, shundan so'ng xulosa chiqariladi.

Beruniy mineralogiyasida empiriklik avvalo ko'rish va solishtirishdan boshlanadi. Rang, yaltiroqlik, shaffoflik, shakl va qattqlik kabi belgilar kuzatuvning birinchi bosqichini tashkil qiladi. Biroq Beruniy bu bosqichda to'xtab qolmaydi. Abed keltirgan qattqlik va termik sinov misollari shuni ko'rsatadiki, mineralning nomi yoki bozordagi qadriyatidan ko'ra uning real fizik xatti-harakati muhimroq [Abed, 2003, p. 4–7]. Demak, bilish jarayoni tashqi taassurotdan tajribaviy tekshiruvga o'tadi.

Asarda tajribaviy bilish faqat laboratoriya tajribasi ma'nosida emas, balki amaliy sinov, hunarmandchilik kuzatuv, savdo ehtiyoji va zargarlik tajribasi bilan bog'liq tizim sifatida tushuniladi. Qimmatbaho toshni qalbakisidan ajratish savdogar uchun iqtisodiy, zargar uchun texnik, olim uchun esa ilmiy masala bo'lgan. Beruniy aynan shu uch qatlamni birlashtiradi: u toshning narxi yoki obro'sini emas, uning tekshiriladigan xossasini asos qiladi.

"Kitob al-jamohir"ning manbashunoslik ahamiyati shundaki, u o'rta asr mineralogik tasnifini tiklash imkonini beradi. Asardagi ma'lumotlar orqali qimmatbaho toshlar qanday nomlanganini, qaysi belgilar asosida farqlanganini,

qanday amaliy sinovlardan o'tkazilganini va qaysi toshlar savdo-madaniy muhitda yuqori baholanganini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, mineral nomlarini zamonaviy geologik terminlar bilan avtomatik tenglashtirish xavfli. Masalan, "yoqut", "la'l", "sabaj", "zaharmohra" kabi atamalar turli davr va manbalarda hozirgi mineralogik nomenklatura bilan har doim ham to'liq mos kelmasligi mumkin.

Beruniy asaridan foydalanishda qo'lyozma va matnshunoslik masalalari ham muhim. Kuranbaeva "Kitob al-jamohir"ga aloqador fizika-mexanika risolalarining Al-Xaziniy asarlarida qisman saqlanganini qayd etadi [Kuranbaeva, 2025, p. 35]. Bu holat tadqiqotchidan ehtiyotkorlik talab qiladi: Beruniyga oid ma'lumot asl matn, keyingi iqtibos, qisqartma yoki sharh shaklida yetib kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir dalilni matnshunoslik va manbashunoslik nuqtayi nazaridan tekshirish zarur.

Beruniy mineralogik kuzatuvining yana bir muhim tomoni uning xurofot va alximik da'volarga ehtiyotkor munosabatidir. Karimova Beruniy metal transmutatsiyasi haqidagi alximik g'oyalarni tanqid qilgan holda, kimyoviy tajribalarda qo'llanilgan ayrim ratsional asbob va usullardan foydalanishni inkor etmaganini qayd etadi [Karimova, 2021, p. 1049–1052]. Bu yondashuv Beruniy tafakkurida muammo alximik asbobda emas, balki tekshirilmagan metafizik da'voda ekanini ko'rsatadi. U amaliy usulni qabul qiladi, lekin dalilsiz xulosani rad etadi.

"Kitob al-jamohir"da tajribaviy bilishning asosiy mantiqi shunday: mineral haqidagi har qanday xabar kuzatuv, solishtirish yoki o'lchov orqali tekshirilishi lozim. Agar tosh rangi bilan yoqutga o'xshasa, bu hali uning yoqut ekanini isbotlamaydi; agar u issiqqa bardosh bermasa, qattqlikda farq qilsa yoki solishtirma og'irligi mos kelmasa, uning haqiqiyliги shubha ostiga olinadi. Bu mantiq o'rta asr ilmiy tafakkurida dalil madaniyatining shakllanganini ko'rsatadi.

XULOSA. "Kitob al-jamohir" Beruniy ilmiy merosida mineralogik kuzatuv, tajribaviy bilish va empirik tasnifning muhim namunasi sanaladi, zero unda

qimmatbaho toshlar va metallar faqat nomi yoki tashqi ko‘rinishi bo‘yicha emas, balki fizik xossasi, qattiqligi, solishtirma og‘irligi, issiqqa munosabati va amaliy qiymati asosida o‘rganiladi. Olim uslubida kuzatuv, solishtirish, o‘lchov, amaliy tekshiruv va tasnif bir-biri bilan uzviy bog‘langan bo‘lib, ayniqsa gidrostatik o‘lchov, suvni siqib chiqarish, teng yelkali tarozi hamda etalon hajmga nisbatan solishtirish usullari mineralogik bilimni miqdoriy dalilga aylantirgan. Asardagi tajribaviy bilish zamonaviy laboratoriya tajribasi bilan aynan bir xil bo‘lmasa-da, o‘z davri sharoitida real amaliy sinov, hunarmandchilik tajribasi, savdo ehtiyoji va tabiiy-ilmiy kuzatuvlar yig‘indisi sifatida shakllangan. Asarning manbashunoslik ahamiyati esa uning o‘rta asr mineralogik tasnifi, qimmatbaho toshlar savdosi, zargarlik amaliyoti, metrologiya, hunarmandchilik va empirik metod tarixini tiklash imkonini berishida ko‘rinadi. Shu bilan birga, asarni tadqiq qilishda mineral nomlarini zamonaviy geologik terminlar bilan shoshilinch tenglashtirish, keyingi qo‘lyozma va sharhlarni asl matn bilan aralashtirish hamda Beruniy tajribalarini hozirgi laboratoriya fani bilan ortiqcha aynanlashtirishdan saqlanish zarur; kelgusi tadqiqotlarda esa “Kitob al-jamohir” qo‘lyozmalari, solishtirma og‘irlik jadvallari va tajriba usullarini matnshunoslik hamda tarixiy metrologiya asosida chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abed A. M. Some Aspects of Mineralogy and Gemology in Muslim Civilisation. – Manchester: Foundation for Science Technology and Civilisation, 2003. – P. 1–8.
2. Ahmad R. Al-Biruni: A Great Muslim Scientist, Philosopher and Historian (973–1050 AD) // Pakistan Vision. – Vol. 10, № 1. – P. 167–179.
3. Hassaan G. A. Innovation of Mechanical Machinery in Medieval Centuries, Part V: Balances and Astrolabes // Elixir Mechanical Engineering. – 2015. – Vol. 78. – P. 29526–29534.

4. Karimova S. U. Al-Biruni and Alchemy // Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Vol. 10, Issue 10. – P. 1049–1052.
5. Kuranbaeva U. S. On Abu Rayhan Al-Biruni’s Treatise “Maqāla fī al-nisab allāī bayna al-filizzāt wa al-jawāhir fī al-ḥajm wa al-wazn” // SCIENTISTS.UZ. – 2025. – P. 33–37.
6. Lee Y., Park G., Arif-Billah A.-M. M. Al-Biruni’s Ethical System Compared to Aristotle’s, Which Went to the Arab World // Journal of Philosophical Investigations. – 2026. – Vol. 20, Issue 54. – P. 53–64.
7. Roohnavaz M., Tekiner H., Shams Ardakani M., Zargaran A. Abu Reyhan Biruni (973–1048 CE): The Pioneer in Clarifying the Role of Pharmacy in Medical Practice // Traditional and Integrative Medicine. – 2022. – Vol. 7, № 3. – P. 357–360.
8. Sparavigna A. C. The Science of al-Biruni // International Journal of Sciences. – 2013. – Vol. 2, Issue 2. – P. 52–60.
9. Kuranbaeva U. S. Abu Rayhon Beruniy va mineralogik merosning manbashunoslik talqini // Science and Innovation. – 2025. – Vol. 4, Issue 9. – P. 33–37.
10. Хуснутдинова, К., & Муслимова, Ю. (2020). Поиск кратных и рассеянных звездных скоплений на близких расстояниях. Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Москва, 31(178), 26.
11. Муслимова, Ю. Ч., & им Низами, Т. Г. П. У. (2022). Формирование экологической культуры при обучении астрономии в непрерывном образовании. “Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика”-2022-с, 705-708.
12. Абраева, М., Халилова, Р. У., & Муслимова, Ю. Ч. (2020). Анализ двойных рассеянных звездных скоплений из разных каталогов вероятно двойных

- РЗС. In Colloquium-journal (No. 22 (74), pp. 17-19). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
13. Muslimova, Y. (2021). Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy astrofizikani oqitishdagi muhim omillar. Интернаука, (1-3), 38-39.
14. Muminov, M. M., Nuritdninov, S. N., Latyov, A. A., & Muslimova, Y. (2000). Search for double and multiple open star clusters. Astronomical and Astrophysical Transactions, 18(4), 645-647.
15. Abed A. M. Mineralogy and Gemology in Muslim Scientific Tradition. – Manchester: Foundation for Science Technology and Civilisation, 2003. – P. 1–8.